

GT3 - Perspectivas fluidas das cidades

0100101110101101.ORG E A CIDADE: Apropriação e mentira como técnicas de recuperação do espaço urbano desgastado

Mestrando Pedro Henrique Resende Moreira (PPGAV-EBA/ UFMG)

RESUMO

Este trabalho é composto por uma análise das obras *Nike Ground* (2003) e *Fukushima Texture Pack* (2016) da dupla de artistas italianos Eva e Franco Mattes. Percebendo-as como táticas divergentes de subversão do espaço urbano desgastado figurativa e literalmente, analisaremos a prática dos Mattes dentro dos conceitos de *détournement* situacionista e dos escritos de Mark Fisher acerca do “realismo capitalista”. Analisaremos, então, como os artistas utilizam tais problemáticas em meio a comunicação de massa e a circulação digital a partir da apropriação e da mentira para apontar como, apesar do desgaste simbólico da presença imagética publicitária e da devastação ambiental de formas de energia que sustentam nosso sistema, ainda somos capazes de produção de sentido e atribuição poética nos espaços que ocupamos.

Palavras-chave: *détournement*; situacionismo; apropriação; arte digital;

ABSTRACT

Our paper presents an analysis of two works – Nike Ground (2003) and Fukushima Texture Pack (2016) – by Eva and Franco Mattes, a duo of italian artists, and how their artistic practice can be understood within the situationists’ concepts of détournement and Mark Fisher’s writings related to what he called “capitalist realism”. How said concepts are put in motion in said works by means of appropriation and deceitfulness and how, in doing so, the artists challenge mass media and digital circulation of content by presenting ways of poetic creation and production of meaning regarding the spaces which we occupy.

Keywords: détournement; Situationism; appropriation; digital art;

Imagens publicitárias ocupam o espaço público da metrópole contemporânea de maneira corriqueira e indiscriminada. Quando muito, são vistas como um leve incômodo ou algo de mal gosto, mas que já faz parte do tecido social e da paisagem urbana. Símbolos vazios que referenciam marcas que vendem de tudo, ou que não têm nenhuma função específica, ocupando cada vez mais o espaço urbano. Eles se multiplicam por servirem ao capital e, também, por utilizarem de sua existência imageticamente vaga para se disfarçar enquanto parte da cidade, muito raramente afetando o cidadão de maneira direta, apenas funcionando na geração de desejos que tenham por sua finalidade o consumo.

Toda essa tapeçaria de *outdoors*, que apaga o piso e os próprios edifícios com a saturação

de seus próprios arco íris de LED, funcionando graças aos milagres do extrativismo, seja ele nuclear, pluvial, petrolífero, etc. As consequências da manutenção de tal circuito de energia, tão presentes na realidade dos sortudos muitos que habitam as proximidades dos aparelhos que mantém nossas placas luminosas funcionando, são consideradas confortavelmente traumáticas e disfarçadas pelo pequeno avanço do esvaziamento simbólico que serve de anestesia para não nos preocuparmos demais com a nossa condição atual, nem com as consequências ou proveniências que mantêm tais símbolos vazios ainda em funcionamento.

A anestesia gerada pela reificação da produção cultural foi corretamente interpretada por Adorno e Horkheimer como uma consequência do que batizaram de Indústria Cultural; assim como fizeram os membros da Internacional Situacionista, algumas gerações depois, ao apontar que o esvaziamento cultural seria uma consequência direta do que chamaram de espetáculo; e, em seu aspecto mais trágico, da incapacidade de imaginar um mundo fora desses ditames, como na interpretação de Mark Fisher, que por sua vez batiza esse último estágio de realismo capitalista.

Aqui analisaremos dois exemplos de obras que buscaram criar uma experiência de choque com o espetáculo e que utilizam da cidade como plataforma para sua encenação ou como fonte para uma crítica a um problema maior. As obras *Nike Ground* (2003) e *Fukushima Texture Pack* (2016), da dupla de artistas Eva e Franco Mattes, lidam, respectivamente, com a presença imagética do capital que avança, despercebida, pelo ambiente coletivo de memórias e afetos que é a cidade, e com a presença catastrófica dos meios de geração de energia, que alimentam nossas vidas até o ponto em que o desastre ecológico consequente acaba por dizimá-las, deixando cicatrizes que perdurarão anos, se não décadas.

Os Mattes, antigos participantes do *nom de plume* italiano Luther Blissett, fizeram parte da primeira leva de artistas que exploraram o campo digital da Internet, o que chamamos de *net art*, na década de 1990. Durante muitos anos atuavam sob o codinome 0100101110101101.org, eventualmente criando outros nomes falsos e utilizando da mentira, da apropriação e da efemeridade como ferramentas para geração de obras diversas que se preocupam com as características do circuito midiático de seu tempo, das superestruturas que

mantém tais sistemas funcionando e da crítica possibilitada pelas brechas de tais sistemas. Condizente com sua atuação com o inexistente Luther Blissett, o método de atuação dos Mattes perpassa as técnicas contraculturais europeias do século XX, bebendo dos ensinamentos da Internacional Situacionista e da prática dos PROVOS holandeses, carregando tais manifestações para o campo das artes contemporâneas.

O DESVIO

“We are neither artists nor activists: we are beholders. We stage paradoxical situations and then we sit in an armchair watching the consequences” (0100101110101101.ORG, 2006)¹.

Nike Ground foi um experimento de guerrilha midiática que ocorreu em setembro de 2003. Um container de 13 toneladas foi instalado em uma praça histórica da cidade de Viena, a *Karlsplatz*, o espaço de dois andares possuía o nome de *Nike Infobox*, e dizia: *“This square will soon be called Nikeplatz. Come inside to find out more”* (MATTES, 2004b)². Dentro do grande cubo, dois indivíduos vestidos à caráter – Nike, dos pés à cabeça – informavam aos transeuntes do novo plano de *marketing* da empresa de tênis e *sportswear*: *“Nike is introducing its legendary brand into squares, streets, parks and boulevards: Nikesquare, Nikestreet, Piazzanike, Plazanike or Nikestrasse will appear in major world capitals over the coming years!”* (MATTES, 2004b)³. A proposta era a renomeação da praça e a instalação de um monumento de 36 metros de largura por 18 de altura, que retratava o logo da marca, o *Swoosh* [Fig 1 e 2.] .

¹ “Não somos artistas ou ativistas: somos observadores. Nós criamos situações paradoxais e então sentamos em uma poltrona para assistir as consequências” (Tradução livre).

² “Esta praça será, em breve, conhecida como *Nikeplatz*. Entre para descobrir mais!”

³ “Nike está introduzindo sua lendária marca em praças, ruas, parques e boulevards: Nikesquare, Nikestreet, Piazzanike, Plazanike ou Nikestrasse irão aparecer nas maiores capitais globais durante os próximos anos!”.

Figura 1 – NIKE GROUND. Eva e Franco Mattes. 2003. Dimensões variáveis, instalação *site-specific*.

Disponível em: <<https://0100101110101101.org/nike-ground/>>.

Figura 2 – NIKE GROUND. Eva e Franco Mattes. 2003. Dimensões variáveis, instalação *site-specific*.

Disponível em: <<https://0100101110101101.org/nike-ground/>>.

Tal propaganda, que deveria resultar em alguma revolta, gera “*not rage or disbelief, but a mild and morose regret that their city would raffle itself off to an American maker of shoes*” (STERLING, 2009, p. 92)⁴. No entanto, a simples decepção de vienenses não impediu a alta circulação do evento pelos tabloides e a eventual preocupação, quiçá desespero, por parte da empresa plagiada. A Nike, então, libera um aviso para a imprensa de que não era responsável e que iria tratar legalmente dos provocadores pela infração de *copyright*. No dia 10 de outubro do mesmo ano, os Mattes assumiram a autoria.

We wanted to use the entire city as a stage for a huge urban performance, a sort of theatre show for an unaware audience/cast. We wanted to produce a collective hallucination capable of altering people's perception of the city in this total, immersive way (0100101110101101.ORG, 2004a)⁵.

Os resultados funcionaram muito bem, depois da descoberta do evento enquanto uma provocação artística, o posicionamento público vira contra a empresa de tênis que continuava a exigir reparação legal. Eventualmente, a Nike desiste do processo e os Mattes saem ilesos. O evento, no entanto, entra para a história como a vitória de dois indivíduos contra uma gigantesca corporação, exemplificando, também, o uso da prática de *détournement* situacionista, ou seja - um uso subversivo dos símbolos do capital contra ele mesmo (SITUACIONIST INTERNACIONAL, 1996).

A *malaise*, que gera nos cidadãos de Viena uma quieta e resignada conformação para com o cenário inventado pelos Mattes, é apontada pelos próprios situacionistas como uma consequência do esvaziamento (reificação) da cultura e do espaço público que ela habita, “*the construction of situations begins on the ruins of the modern spectacle*” (DEBORD, 1996, p. 706)⁶. As “situações” como um resultado da prática básica da proposta situacionista, que

⁴ “Não raiva ou incredulidade, mas um arrependimento brando e melancólico que sua cidade se venderia para uma companhia de sapatos americana” (Tradução livre).

⁵ “Nós queríamos utilizar uma cidade inteira como palco para uma imensa performance pública, uma espécie de apresentação teatral para uma audiência/elenco que não foram avisados. Queríamos produzir uma alucinação coletiva capaz de alterar a percepção das pessoas da cidade de uma maneira total e imersiva”.

⁶ “A construção de situações começa nas ruínas do espetáculo moderno” (tradução nossa).

utilizaria de diversos métodos, artísticos e técnicos, para gerar uma ruptura com o cotidiano do espetáculo. Já as ruínas como uma consequência do que chamaram de decomposição,

“The process in which the traditional cultural forms have destroyed themselves as a result of the emergence of superior means of dominating nature which enable and require superior cultural constructions. [...] The delay in the transition from decomposition to new construction is linked to the delay in the revolutionary liquidation of capitalism (SITUATIONIST INTERNATIONAL, 1996, p. 703)⁷.

Aqui como a própria apatia do indivíduo, a falta de surpresa perante o absurdo proveniente da percepção, consciente ou não, do esvaziamento e desgaste do cenário cultural que habita. É claro, no entanto, que a proposta dos Mattes não se enquadra como um método “novo de construção” na definição situacionista, como uma “revolucionária destruição do capitalismo”, mas como uma proposta subversiva, que por existir desvela certos interesses pelo domínio do espaço público e simbólico, e provoca um modo de existir em que ficamos mais perceptivos acerca de tais manipulações.

Ao criar uma situação absurda que ilustra a invasão do espaço público pela máquina publicitária, os Mattes tornam evidente todos os outros lugares onde tais imagens se fazem presentes.

Em épocas mais recentes, os arcos góticos se transformaram em arcos dourados. O McDonald’s é global. Onde quer que uma fronteira econômica esteja abrindo, lá está o McDonald’s. [...] Como a praça de Bernini na Basílica de São Pedro, os arcos dourados se curvam para abraçar seus clientes – contanto que eles consumam, e saiam quando terminarem (CRITICAL ART ENSEMBLE, 2001. p.37).

Apesar disso, também evidenciaram a situação de perigo em que se encontram a cultura e história local de se perderem em meio à imagens vazias eternamente copiadas e que podem ser substituídas a qualquer momento, seguradas apenas pela bolsa de valores. Apontar

⁷ “O processo em que as formas culturais tradicionais se destruíram como um resultado da emergência de meios superiores de dominação da natureza, que permitem e necessitam de construções culturais superiores. [...] O atraso na transição entre a decomposição e a nova construção está relacionado ao atraso na liquidação revolucionária do capitalismo”.

essa presença de maneira esdrúxula é remover o poder que tais símbolos possuem, é trapacear os que estão no topo para diminuí-los a um nível onde é possível começar a enfrentá-los. A complacência coletiva para com a paisagem comercial é o véu que precisa ser desvelado, sendo as peculiaridades culturais de cada lugar – históricas ou contraculturais, dinâmicas ou não – a substância que ainda sobrevive por baixo.

O DESLOCAMENTO

“We expected sadness and resignation, what we found was determination and commitment. The question we asked ourselves was ‘what can art do in an ongoing catastrophe?’” (CREATIVE CAPITAL, 2017, 1m36s.).⁸

Já em *Fukushima Texture Pack*, os artistas criam um banco de imagens a partir de fotos retiradas da área do acidente nuclear de Fukushima de 2011. O casal participou da exposição *Don't Follow the Wind*, 2015, que convidou artistas de diversos países para elaborar propostas, junto a artistas japoneses, relacionadas ao desastre. O banco de imagens gerado foi liberado gratuitamente na Internet⁹, para ser usado por designers, artistas e arquitetos como texturas para modelagem 3D, na esperança de que o uso de tais imagens levasse a presença daquele local, impossibilitado de ser visitado devido aos resquícios de radiação, para o resto do mundo.

As áreas que foram fotografadas receberam uma demarcação com *plexiglass* [Fig 3], numerada e identificada, para que quando (ou se) a área for descontaminada e a vida puder retornar, as pessoas consigam identificar os locais de onde as imagens surgiram. Criando pequenos monumentos não à tragédia, mas ao legado daqueles que pereceram ou que perderam parte de sua história ali. Toda a exposição parte da criação desses monumentos inacessíveis, sendo a maioria das obras *site specific* tal que só poderão ser visitadas quando a

⁸ “Esperávamos tristeza e resignação e o que encontramos foi determinação e persistência. A pergunta que nós fizemos foi ‘o que a arte pode fazer diante de uma catástrofe contínua?’”

⁹ Disponível em <<https://0100101110101101.org/fukushima-texture-pack/>>.

área for liberada pela dissipação da radiação.

As texturas dos Mattes, no entanto, utilizam da potência do virtual para mover Fukushima e seu legado pelo mundo, retirando sua fisicalidade, mas possibilitando seu deslocamento por incontáveis outros projetos. O foco das imagens é em padrões banais: tatames, janelas, portas, pisos e paredes de casas abandonadas, grama e solos externos das áreas uma vez habitadas, estampas de almofadas e tapetes [Fig 4]. O que é levado para fora não é a tragédia, mas o registro das vidas que ocupavam e preenchiam aquele espaço. Vidas que utilizavam da energia fornecida pela própria causa de seu apagamento.

Figura 3 – FUKUSHIMA TEXTURE PACK. Eva e Franco Mattes. 2016. Dimensões variáveis, *instalação site-specific*.

Disponível em: < <https://0100101110101101.org/fukushima-texture-pack/> >.

Figura 4 – FUKUSHIMA TEXTURE PACK. Eva e Franco Mattes. 2016. Dimensões variáveis, *instalação site-specific*.

Disponível em: < <https://0100101110101101.org/fukushima-texture-pack/> >.

Fukushima Texture Pack funciona, de certa maneira, inversamente à *Nike Ground*, não apontando a investida da faceta cultural do capital no espaço, mas destacando e retirando do espaço, destruído pela fonte energética do próprio capital, seus traços de vida, produzidos pela presença humana. Ambas as obras lidam com a apropriação de conteúdo imagético já presente em todo o trabalho dos Mattes, que o utilizam de maneira crítica. Em *Nike Ground*, apontando o avanço de uma homogeneidade cultural que ameaça engolir as cidades, e em *Fukushima Texture Pack* trazendo à superfície, por meio de métodos de divulgação massificados, os objetos próprios de uma cultura particular, como um registro histórico da humanidade que ocupou aquele espaço.

“Capitalism is what is left when beliefs have collapsed at the level of ritual or symbolic elaboration, and all that is left is the consumer-spectator, trudging through the ruins and relics” (FISHER, 2009. p. 4)¹⁰, embora pessimista, a frase elaborada por Fisher ilustra bem o cenário de um mundo consumido por símbolos vazios que substituem as características culturais de cada grupo, e a eventual desgraça que recai sobre as tentativas de manter

¹⁰ “O capitalismo é o que sobra quando as crenças colapsam ao nível da elaboração ritual e simbólica e tudo que resta é o consumidor-espectador, cambaleando por entre ruínas e relíquias” (Tradução nossa)

funcionando um sistema que não é sustentável, inclusive ecologicamente. Em sua proposição do conceito de capitalismo realista - que diverge do uso típico da arte sessentista alemã, próximos ao que chamamos de Arte Pop, que utilizavam da apropriação visual em sua crítica -, Fisher aponta que ele funciona

more like a pervasive atmosphere, conditioning not only the production of culture but also the regulation of work and education, and acting as a kind of invisible barrier constraining thought and action (FISHER, 2009, p. 16).

E que a maneira de quebrar essa atmosfera não é com a crítica moral, ela própria já incorporada, mas apontando suas inconsistências e insustentabilidade. A produção dos Mattes se enquadra como exercícios exatamente nisto.

Se *Nike Ground* serve para nos alertar de uma necessidade urgente de combate cultural, e de que as características culturais de um povo têm sempre mais a oferecer que a logomarca de qualquer mercadoria, já *Fukushima Texture Pack* nos mostra que mesmo depois da desgraça, a presença humana ainda serve como registro de um momento em que existimos, ocupamos um espaço e deixamos uma marca para os que vêm depois. Ambos os trabalhos lidam com a possibilidade de usarmos as ferramentas do sistema a nosso favor, mantendo vivos os nossos registros culturais.

REFERÊNCIAS

- MATTES, Eva e Franco. Nike Ground (2003). 0100101110101101.ORG. Disponível em: <<https://0100101110101101.org/nike-ground/>>. Acesso em: <10/03/2023>.
- 0100101110101101.ORG. **Eva and Franco Mattes:** Fukushima Texture Pack (2016). Disponível em < <https://0100101110101101.org/fukushima-texture-pack/>>. Acesso em: <10/03/2023>.
- 0100101110101101.ORG. *How to Provoke Today?*. 2006. Disponível em <https://web.archive.org/web/20100821092201/http://www.0100101110101101.org/home/nikeground/interview.html> . Acesso em: <10/03/2023>.
- 0100101110101101.ORG. *Nike Throws in The Towel*. 2004a. Disponível em <https://web.archive.org/web/20060118194357/http://www.0100101110101101.org/texts/nike_pr>

[elease4-en.html](#) >. Acesso em: <10/03/2023>.

0100101110101101.ORG. *The Hardly Believable Nike Ground Trick*. 2004b. Disponível em <<https://web.archive.org/web/20040408014304/http://www.0100101110101101.org/home/nikeground/story.html>>. Acesso em: <10/03/2023>..

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. *Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos*. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

CREATIVE CAPITAL. *Eva and Franco Mattes presents "Fukushima Texture Pack" at the 2016 Creative Capital Retreat*. Vimeo, 2017. (7m26s). Disponível em <<https://vimeo.com/184416054>>. Acesso em: <10/03/2023>..

CRITICAL ART ENSEMBLE. *Distúrbio eletrônico*. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2001.

DEBORD, Guy. Report on the construction of situations and on the International Situationist tendency's conditions of organization and action, 1957. In: STILES, Kristine; SELZ, Peter. *Theories and Documents of Contemporary Art: A sourcebook of artists' writings*. Los Angeles: University of California Press, 1996. p.704 – 706.

FISHER, Mark. *Capitalist Realism: is there no alternative?* Winchester: Zero Books, 2009.

HIRSCH, Nikolaus; WAITE, Jason. *Don't Follow the Wind*. Berlim: Steinberg Press, 2021.

INTERNACIONAL SITUACIONISTA. *Situacionista: teoria e prática da revolução*. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2002.

MATTES, Eva & Franco. *0100101110101101.org*. Milão: Edizioni Charta, 2009.

SITUATIONIST INTERNACIONAL. Definitions, 1958. In: STILES, Kristine; SELZ, Peter. *Theories and Documents of Contemporary Art: A sourcebook of artists' writings*. Los Angeles: University of California Press, 1996. p.702 – 703.

STERLING, Bruce. Nike Ground. in: MATTES, Eva e Franco. *0100101110101101.org*. Milão: Edizioni Charta, 2009. p. 88 - 97.

Como citar este texto:

MOREIRA, Pedro H. R. 0100101110101101.ORG E A CIDADE: Apropriação e mentira como técnicas de recuperação do espaço urbano desgastado. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.